

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 4

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

APRIL 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 4

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue IV (April 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Jeferson A. Austria, MAEd

Instructor

Pangasinan State University - Bayambang Campus
Bayambang, Pangasinan, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.19978207

Sa Pagitan ng Pa(g)hinga

Sa wakas, tinanggal ko ang bigat
ng araw na pasan-pasan,
ibinaba ang mga balikat
na matagal nang nakayuko.
Huminga.
Hindi upang habulin ang oras,
kundi upang maramdaman ang sarili.

Tahimik ang hangin,
at sa kanyang haplos,
narinig ko ang matagal nang katahimikan
na hindi ko binigyang puwang.
Ang mundo'y hindi bumagal,
pero ako, sandali lang,
hinayaan kong huminto.

Dito, sa pagitan ng paghinga,
walang dapat habulin,
walang dapat tapusin.
May panahon din pala
para sa sarili,
para sa hindi paggawa,
para sa simpleng pag-iral.

At sa pagbangon mamaya,
hindi ako pagod
kundi buo.